

Chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les (auto)représentations

Questionnaire Production médiatique

Lié à la base de données sur le handicap et la sourditude
chairemediashandicaps.uqam.ca/base-de-donnees

OBJECTIFS DE LA CRCMHA

IDENTIFIER les groupes vivant avec un ou des handicaps majoritairement représentés dans les médias canadiens (1980-2020) ainsi que les caractéristiques de ces (auto)représentations (thématiques), des personnages représentés et de leurs auteurs;

Mieux COMPRENDRE les liens entre les représentations médiatiques contemporaines du handicap (2000-2020) et leurs usages par les personnes en situation de handicap;

Cerner les mesures susceptibles d'AMÉLIORER dans le temps la présence et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les contenus médiatiques par l'élaboration et l'implantation de « politiques médiatiques » inclusives favorisant une pleine participation sociale des groupes concernés.

Pour citer ce document
DOI : 10.5281/zenodo.7662261

CC BY 4.0

[Conditions d'utilisation et crédits](#)

UQAM | Chaire de recherche du Canada
sur les médias, les handicaps
et les (auto)représentations
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Université du Québec à Montréal

/bin
Bureau des
initiatives
numériques

Chaires de recherche
du Canada

Canada Research
Chairs

Canada

1) Titre de la production (français)

Case ouverte

2) Titre de la production (anglais)

Case ouverte

3) Titre de la production (précision)

Case fermée / Choix de réponse

1
(...)
50

4) Produit par

Case ouverte

5) Type de production

Case fermée / Choix de réponse

Bande dessinée
Film (court et moyen métrage)
Film (long métrage)
Réalité virtuelle
Roman graphique
Série télévisée
Websérie
Autre

6) Catégorie de la production

Case fermée / Choix de réponse

Documentaire
Docufiction
Fiction
Autre

7) Genre principal de la production

Case fermée / Choix de réponse

Action / Aventure
Art / Art médiatique
Biographique
Comédie / Humoristique
Comédie dramatique
Comédie romantique
Drame
Érotique
Essai
Expérimental
Fantastique / Fantasy
Historique
Horreur

Jeunesse
Musical
Policier / Criminel
Romantique / Sentimental
Science-fiction
Thriller / Mystère
Western

8) Thème principal de la production

Case fermée / Choix de réponse

Amour / Amitié
Famille
Guerre
Handicap
Marginalité
Milieu professionnel
Mort / Deuil
Nature
Politique
Récit initiatique
Sexualité
Spiritualité
Sport
Vengeance
Voyage

9) Année

1980
(...)
2040

10) Durée

Case ouverte

11) Détails sur la durée

Case ouverte

12) Langue originale

Case fermée / Choix de réponse

Anglais
Français
Multilingue
Autre

13) Production contenant un ou des passages en langue des signes

Case à cocher

14) Pays – Provinces/Territoires

Case fermée / Choix de réponse

Canada
Canada-Alberta
Canada-Colombie-Britannique
Canada-Île-du-Prince-Édouard
Canada-Manitoba
Canada-Nouveau-Brunswick
Canada-Nouvelle-Écosse
Canada-Nunavut
Canada-Ontario
Canada-Québec
Canada-Saskatchewan
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador
Canada-Territoire du Nord-Ouest
Canada-Yukon
Coproduction canadienne
Coproduction internationale

15) Distinctions

Case fermée / Choix de réponse

Aucune
Distinction mineure
Distinction prestigieuse

16) Distinctions (précision) (français)

Case ouverte

16B) Distinctions (précision) (anglais)

Case ouverte

17) Production adaptée d'un fait vécu

Case à cocher

18) Production adaptée d'une autre œuvre

Case ouverte

19) Adaptations tirées de la production

Case ouverte

20) Résumé officiel (français)

Case ouverte

21) Résumé officiel (anglais)

Case ouverte

22) Époque diégétique contemporaine à la production

Case fermée / Choix de réponse

Non
Oui
Récit intemporel / Anhistorique
Inconnu

23) Époque diégétique contemporaine à la production (détails)

Case ouverte

24) Notes sur la production

Case ouverte

25) Problèmes avec la production

Case ouverte

26) Statut de l'analyse

Case fermée / Choix de réponse

Complète
Partielle
Production introuvable
En traitement

27) Statut de l'analyse (précision) (français)

Case ouverte

27B) Statut de l'analyse (précision) (anglais)

Case ouverte